

ҚАРШИ ВОҲАСИ ТОШ ДАВРИНИ ЎРГАНИЛИШИ БОРАСИДА ДАСТЛАБКИ ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

¹Мухаммадиев Акмал, ²Фредерик Брунет

¹Миллий Археология маркази, Ўзбекистон, PhD

²Илмий Тадқиқотлар Миллий Маркази, Франция

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12605988>

Ўзбекистоннинг жанубий минтақаларида тош даврини ўрганиш борасидаги тадқиқотлар бошқа ҳудудларга нисбатан анча олдин, 1938-1939 йилларда А.П.Окладников томонидан Тешик-тош ғорида изланишлар олиб борилиши билан йўлга қўйилган ҳамда ушбу тадқиқотлар соҳада тизимли изланишлар учун асос бўлган бўлсада, бироқ, Сурхон воҳасига туташ бўлган Қарши воҳаси узоқ йиллар давомида тадқиқотлардан четда қолди. Бошқа минтақаларга нисбатан воҳада тош даврига оид ёдгорликларни аниқлаш учун салкам ярим асрдан кўпроқ вақт талаб қилди. Шу сабабли, Қарши воҳаси тош даврини ўрганиш борасидаги тадқиқотлар унчалик узоқ тарихга эга эмас.

Ҳолат 2000-йиллар бошида, Р.Х.Сулейманов томонидан амалга оширилган далақидирув ишларидан кейин ўзгарди. Рустам Хамидовичнинг саъй-ҳаракатлари билан воҳа палеолит даврини ўрганиш борасида янги босқич бошланди. Р.Х.Сулейманов томонидан амалга оширилган илмий ишлари натижасида, ушбу ҳудудда палеолит даврига оид Қоракамар ва Ангиллак ёдгорликлари топиб ўрганилди. Аниқланган ёдгорликлардан Ангиллак ғори нисбатан истикболли бўлиб, олиб борилган археологик тадқиқотлар воҳанинг палеолит даври тарихига оид илк маълумотларни берди [Сулейманов: 179–180].

Ушбу тадқиқотлар воҳа палеолит даври маданияти ҳақида дастлабки тасаввурларни шакллантиришга имкон берсада, тош даврининг кейинги босқичлари, мезолит ва неолит даври ёдгорликлари масаласи очиклигича қолди. Бу хусусият воҳанинг ушбу давр тарихи ва маданиятига оид кўплаб саволларни келтириб чиқарди.

Қашқадарё воҳасига туташ ҳудудларда олиб борилган тадқиқотлар натижасида тош даврининг кейинги босқичларига оид ёдгорликлар XX аср бошларидаёқ қайд этилган эди. Бу борада Сурхондарёда Айритом ёдгорлиги атрофидан топилган мезолит-неолит даврига оид топилмалар айниқса эътиборга лойиқ эди [Парфенов: 61–71]. Кейинчалик, 1931 йилдан бошлаб ўлкашунос археолог Г.В. Парфенов Шеробод тумани ҳудудида бир нечта мезолит ва неолит даврига оид топилмажойларни ва ёдгорликларни аниқлаб ўрганди [Парфенов: 37–42]. Кейинги йилларда минтақада олиб борилган тадқиқотлар ҳам ушбу топилмаларнинг тасодифий эмаслигини кўрсатади. Жумладан, сўнгги йилларда Кайнар-Камар [Нишиаки: 2015; Nishiaki: 2022] ва Туда-1 [Синг Жоу: 148–157; Бердиқулов: 42–48] каби мезолит ва неолит даврига оид ёдгорликларнинг топиб ўрганилиши ҳам минтақада ушбу даврга оид манзилгоҳлар мавжуд бўлганлигини исботлайди.

Қашқадарё воҳасига туташ ва мезолит ҳамда неолит даври ёдгорликларининг алоҳида марказлашуви кўзатишга иккинчи бир минтақа Самарқанд вилояти, Нуробод тумани ҳудудларидир. Ушбу ҳудудларда кейинги йилларда Н.У. Холматов томонидан олиб борилган тадқиқотлар муҳим натижаларни қўлга киритиш имконини берди. Ушбу ҳудудда тадқиқотчи томонидан алоҳида Созоғон неолит даври маданияти мавжудлиги таъкидланади [Холматов: 10–18].

Қашқадарё воҳасида мезолит ва неолит даври жамоалари манзилгоҳлари ва маданиятининг шаклланишига сабаб бўлиши мумкин бўлган учинчи минтақа Қизилқум минтақаси бўлиб, ушбу ҳудудлар Қашқадарё дарёсининг қўйи оқими ҳудудларида

бевосита Қарши чўлига туташ бўлган. 1963-йилда Қашқадарё чўлига туташ ҳудудларни ўрганиш учун юборилган Мохандарё экспедицияси аъзоси А.Аскарров фақатгина Қашқадарё дарёси билан боғлиқ сув тармоқлари тизимини қайд этиб, қадимги ирмоқларни аниқлади. Ушбу қадимги ирмоқлар ва унга туташ Пойкенд кўли хавзаси ҳудудлардан неолит даврига оид бир нечта ёдгорликларни аниқлаган эди [Аскарров: 28–36; Гулямов: 17–21]. 2004 йилда Қизилқумда, Мохандарё атрофида Франция иштирокидаги ўзбек-польша экспедицияси томонидан олиб борилган тадқиқотлар ҳам ушбу ҳудудда Қалтаминор маданияти мавжудлигини тасдиқлади [Szymczak, Khudzhazarov and Brunet : 26–35]. Шунингдек, 2005 йилда дастлаб, Ф. Брюне ва М. Хужаназаров, кейинчалик Х. Хошимов бошчилигидаги ўзбек-француз қўшма экспедицияси, МАFAНАС/МАFАС илмий гуруҳи томонидан аниқланган кўплаб Қалтаминор маданияти билан боғлиқ неолит даври ёдгорликларини таъкидлаб ўтиш мумкин [Brunet, Khudzhazarov et Hoshimov: 118–124; Brunet: 38–62; Brunet: 1168–1179; Brunet: 46–52].

2023–2024-йилларда Қашқадарё вилоятида олиб борилган тадқиқотлар воҳа тош даври ва унинг турли босқичлари тарихини ўрганишда анча истиқболли эканлигини кўрсатди. Дала-қидирув ишлари натижасида воҳада янги тошга ишлов бериш устахонаси аниқланди.

Ёдгорлик Ғузур туманида, Хисор тоғ тизмасининг жанубий-ғарбий давоми бўлган Чаққар тоғларининг шимолий ёнбағрларидан бошланувчи ва Ғузур дарёнинг ирмоқларидан бўлган Каттаўрадарё ва Лангардарёнинг оралиқ ҳудудларидаги кичик воҳада жойлашган. Ушбу ҳудудда тоғ ёнбағрликларидан бошланувчи адирликлар шимолга қараб пасайиб боради. Адирликлар орасида кўплаб кичик сойликлар мавжуд бўлиб, улар ҳам шимол ва шимоли-ғарбга йўналган. Ушбу ҳудудда қадимдан палеоген даври чакмоқлашган жинсларининг очиқ манбалари шаклланган (Геология минерология фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси Давгеолқўмитаси Геология ва геофизика институти, бўлим бошлиғи Л.Р.Садиқова оғзаки хулосаси). Бу манбалар ибтидоий жамоа вакиллари учун тош қуроқлар ясашда хом-ашё манба вазифасини ўтаган.

Дала-қидирув ишлари натижасида ўрганилган ҳудуднинг шимоли-шарқий қисми қатор йиллар давомида лалъми экин майдонларига айлантирилган ва антропоген таъсир натижасида ўз табиий рельефини кескин ўзгартирган. Ушбу ҳудудда антропоген таъсир излари яққол кўринади. Тадқиқот ишлари натижасида ўрганилган ҳудудда 50 ошиқ нуқтада тош артефактлар мавжуд нуқталар аниқланиб, топилмаларнинг ер сатҳида тўпланишининг иккита ҳолати аниқланди. Биринчи ҳолатда топилмалар шимолга йўналган асосий сой узанига перпендикуляр ҳолда келиб қушилган кичик узанларни бири-биридан ажратиб турган адирликларнинг тумшук қисмида учрайди. Ушбу ҳолатда адирликлар тумшук қисмида сув ювиши натижасида турли улчамдаги қайроқтош кўринишидаги ёки плиткасимон ётқизиқ ҳолидаги чакмоқлашган тоғ жинсларининг юзалари очилиб қолган. Иккинчи ҳолатда топилмалар ер сатҳида адирлик юзасида, нишаблик буйлаб ёйилган.

Ер сатҳидан йиғиб олинган топилмалар орасида 101 дона тош буюмлар аниқланди. Қўлга киритилган ашёларнинг техник-типологик хусусияти ва юзаларини қоплаган патина уларни сўнгги палеолит давридан то неолит давригача даврлаштириш имконини беради. Бу каби ҳолатлар одатда тошга ишлов бериш устахоналарига хос хусусият бўлиб, топилмалар тўплами ва жойлашув нуқталари ҳолати мазкур ҳудудда устахона-манзилгоҳ типидagi ёдгорликлар ҳам мавжуд бўлиши мумкинлигини инкор этмайди.

Топилмалар ичида нуклеуслар 14 донани, учриндилар 53 донани, пластиналар 4 донани, пластинкалар 2 донани, техник йўнилғилар 5 донани, хом-ашё парчалари 13 донани, кичик ўлчамдаги чешуйкалар 13 донани ва қуроллар 2 донани ташкил этади.

Коллекция таркибидаги 14 дона нуклеус ва нуклеуссимон тош артефактлардан № 23 нуктадан топилган бир донаси нуклеус эзма усулда пластинкалар олиш учун мулжалланган қаламсимон нуклеусдир. Унинг ўлчамлари 30x48x57 мм. бўлиб, зарб майдони йирик йўнилғалар олиш йўли билан қия ҳолда тайёрланган. Нуклеус чакмоқлаш юзасининг ён лотариалларидан олинган махсус йўнилғалар асосий чакмоқлаш юзасини қабариклигини таъминлаган. Нуклеуснинг чакмоқлаш юзасига қарама-қарши юзага ҳам зарб майдон ва дисталдан ишлов берилган. Ушбу техника асосий чакмоқлаш юзадан ён қирралари бир-бирига параллел, тўғри профилли пластинкалар олишни имконини таъминлаган. Бу каби нуклеуслар неолит давридан бошлаб пайдо бўлади.

Нуклеусларнинг бошқа бир тури бир ва икки чакмоқлаш юзали бўлиб, уларда ҳам чакмоқлаш юзаларини алоҳида тайёрлаш техникаси кўзатилади. Жумладан, № 29, 45, 52 нукталардан олинган нуклеусларнинг чакмоқлаш юзалари махсус тайёрланган. Уларда нуклеус чакмоқлаш юзаси ён лотариалидан ёки дистал қисмидан чакмоқлаш юзасига тўғри перпендикуляр ҳолда йўнилғилар олиш йўли билан йўнилган. Ушбу йўнилғиларни олишда чакмоқлаш юзаси зарб майдони вазифасини ўтаган. Улардан бири 47x62x34 мм. ўлчамга эга бўлиб, икки чакмоқлаш юзали ва икки зарб майдонли. Чакмоқлаш юзалари бир-бирига қарама-қарши юзаларда жойлашган. Зарб майдонлари эса бир-бирига нисбатан тўғри перпендикуляр жойлашган. Чакмоқлаш юзаларидан бирининг зарб майдонидан ва унинг дистал қисмидан бир-бирига параллел равишда йўнилғалар олинган бўлиб, у қарама-қарши чакмоқлаш юзасининг ён лотариалларини перпендикуляр тарзда кесиб тушиб, чакмоқлаш юзасини торайтирган. Натижада тайёрланган юзадан олинадиган йўнилғалар шакли, ўлчами ва ён қирралари ўткирлиги таъминланган. Ушбу нуклеуслардан охириги чакмоқлаш босқичида ўртача ўлчамдаги учриндилар олинган. Коллекция таркибида ушбу усулда ишлов берилган нуклеуслар нисбатан кўпчиликни ташкил этади. Улар асосан юқоридаги тартибда ишлов бериш усуллари тасриқланади. Фақат зарб майдони ва чакмоқлаш юзаларининг сони ҳамда жойлашиш ҳолатига кўра бир-биридан фарқланиши мумкин. Бошқа бир гуруҳ нуклеуслари эса битта зарб майдони ва битта чакмоқлаш юзасидан йўнилғалар олишга қаратилган бўлиб, уларда ишлов беришнинг техник хусусиятлари юқорида таснифланган нуклеуслар каби яққол намоён бўлмаган.

Коллекция таркибида учриндилар асосий фоизни ташкил этади. Уларнинг ўлчамлари ва профили турли хил бўлиб, ҳар хил даражада патинага эга. Улардан бири 93x55x21 мм. бўлиб, бутун юзаси патина билан қопланган. Учринди зарб майдончасини сақлаб қолган бўлиб, унинг зарб буртмаси ҳам яққол намоён бўлган. Унинг дорсал юзаси ўзидан олдинги йўнилғалар изини ҳам сақлаб қолган бўлиб, улар ҳам учринди чакмоқлаш ўқига нисбатан параллел жойлашган. Учринди дорсали юзаси икки хил патинага эга бўлиб, ушбу ҳолат уни иккинчи марта қайта ишлатилганлигини ҳам кўрсатиши мумкин. Йирик учриндилар ичида дорсал юзаси ортогонал, марказга интилувчи, леваллуа ва конверген йўнилға излари билан қопланган учриндилар ҳам мавжуд.

Коллекция таркибида пластина ва пластинкалар кам фоизни ташкил этиб, улар асосан фрагментлардан иборат. Жумладан, пластиналар бор йўғи 4 донани ташкил этади. Улар деярли барча ҳолатларда атипик кўринишга эга. Пластиналарга нисбатан

пластинкалар янада кам сонли бўлсада, техник жиҳатдан яққол намоён бўлган. Улар бир дона проксимал ва бир дона дистал фрагментдан иборат бўлиб, анча юпқа ишланган.

Коллекция таркибида хом-ашё парчалари ва техник йўнилғалар ҳам катта фоизни ташкил этади. Топилмалар ичида куруллар жуда кам кўрсаткичга эга бўлиб, улар асосан бир дона пайконнинг дистал қисми ва ретушланган учриндидан иборат.

Р.Х.Сулейманов томонидан Ангиллак ёдгорлигида олиб борилган тадқиқотлар ҳамда Ғузур тумани худудида аниқланган мазкур ёдгорликлар воҳа тош даврининг турли босқичлари кетма-кетлиги ҳақида маълум бир маълумотларни беради. Ангиллак ёдгорликлари тош индустрияси Р.Х.Сулейманов томонидан Обирахмат маданиятига мансуб ёдгорликлар гуруҳига киритилган. Лекин, тош даврининг сўнгги палеолит даврига оид янги ёдгорлиги маданий мансублиги ҳақида илмий хулосалар билдириш учун тўлиқ таҳлил талаб қилади. Мавжуд тош буюмлар коллекцияси эса ҳозирда унинг маълум бир маданий гуруҳга мансублиги ҳақида аниқ фикрлар билдириш имконини бермайди.

Воҳа неолит даври ҳақида сўз борганда эса унга қушни худудлар неолити ҳақидаги хулосаларга таяниб фикр юритиш мумкин. Маълумки, Қашқадарё воҳасига туташ минтақалардан неолит даврига оид ёдгорликлар аниқланган бўлиб, улар турли маданий гуруҳларга тегишлилиги таъкидланган. Сурхондарё вилоятидаги неолит даври ёдгорликлари асосан Тожикистон худудидаги Хисор маданиятига тегишлилиги қайд этилган [В.А.Ранов, Г.Ф.Коробкова: 133–147; В.А.Ранов: 22–41]. Самарқанд вилояти Нуробод тумани худудидаги ёдгорликлар эса Н.У.Холматов хулосаларига кўра Созоғон маданиятига тегишлилиги қайд этилган. Ушбу ёдгорликлар маданий мансублиги ҳақида Ф.Бруне томонидан таклиф қилинган хулосаларга кўра улар калтаминор маданиятига мансуб [Brunet: 52–53]. Қашқадарёнинг Қизилқум билан туташ худудларида топиб ўрганилган ёдгорликлар эса Калтаминор маданиятига тегишли деб ҳисобланади [Виноградов: 114; Виноградов: 11; Виноградов: 44; Brunet: 38–62; Brunet: 46–52].

Мавжуд тош коллекция таркибидаги артефактлар техник-типологик хусусияти эса уларни асосан Қизилқум худудида Калтаминор маданиятига ўхшашлигини кўрсатмоқда.

Маълумки, Қашқадарё воҳасига туташ ва неолит даври ёдгорликлари аниқланган юқоридаги худудларда мазкур давр моддий маданияти турли маданий гуруҳларга тегишлилиги таъкидланган. Сурхондарё вилоятидаги неолит даври ёдгорликлари асосан Тожикистон худудидаги неолит даври Хисор маданиятига тегишлилиги қайд этилган [Ранов, Коробкова: 133–147; Ранов: 22–41]. Самарқанд вилояти Нуробод тумани худудидаги ёдгорликларнинг Созоғон маданиятига тегишлилигини айтиб ўтдик. Қашқадарёнинг Қизилқум билан туташ худудларида топиб ўрганилган ёдгорликлар эса Калтаминор маданиятига тегишли деб ҳисобланади [Гулямов: 23–43]. Бундан кўринадики, Қашқадарё воҳасида неолит даври маданиятлари ушбу учта маданият таъсирида шаклланиши эҳтимоли юқори.

Топилган тош учринди ясалган чакмоқтош асосан Қизилқум худудида Калтаминор маданияти соҳиблари томонидан фойдаланилган чакмоқтош хомашёсига ўхшаш. Шу жиҳатдан Қашқадарё воҳаси Ғузур тумани худудидан топилган ушбу топилма кўпроқ Калтаминор маданияти билан бу худудлар ўртасида маданий алоқалар мавжуд бўлган, деган хулоса билдириш имконини бермоқда. Воҳа неолит даври маданиятлари ҳақидаги асосли ва тўлиқ илмий хулосаларни эса кейинги тадқиқотлар тўлдириши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Brunet F., О новом исследовании неолитической Кельтеминарской культуры (Узбекистан) // Мустафаев Ш., Франкфор А.П., Археология и история Центральной Азии в трудах французских ученых. Том I. – Самарканд: МИЦАИ, 2014. –С. 38–62.
2. Brunet F., Du Néolithique à l’âge du bronze en Asie centrale (VIIe-IIIe millénaire): émergence de sociétés complexes dans un contexte de « mondialisation ». // Compte rendu des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres (CRAI)–Париж, 2017.–С. 1167-1184.
3. Brunet F., Khudzhanazarov M. et Hoshimov H., Nouvelles données sur la chronologie de la culture de Kel'teminar (VIIe-IVe millénaires) en Ouzbékistan. // История Материальной Культуры Узбекистана 38 , –Самарканд, 2012. – С. 118-124.
4. Brunet F., The Neolithisation of Central Asia: The Emergence of Cultural Identities and Long-Distance Networks // Lebeau M., Identity, Diversity and Contact. From the Southern Balkans to Xinjiang, from the Upper Palaeolithic to Alexander–Brepols Publishers, – Turnhout, 2021.–С. 43-60.
5. Nishiaki Y., Aripdjanov O., Arai S., Akashi Ch., Nakata H., Sayfullayev B., Ergashev O., Suleimanov R. Neolithization during the 6th millennium BCE in western Central Asia: New evidence from Kaynar Kamar Rockshelter, Hissar Mountains, Southeast Uzbekistan // Archaeological Research in Asia. Volume 30, June 2022.–P. 100352.
6. Szymczak K., Khudzhanazarov M. and Brunet F., 2005, Some Neolithic and Early Bronze Age finds from Makhandaria Region. // История Узбекистана в археологических и письменных источниках. –Ташкент, 2005.–С. 26-35.
7. Аскарлов А. Археологическая поездка в северо-западную часть Каршинской степи. // ИМКУ. № 5.–Ташкент 1964.–С. 28-36.
8. Бердикулов М. Тўда-1 неолит даври макони // Ўтмишга назар. №20 (2019).–Тошкент. 2019. 42–48-бетлар.
9. Виноградов А.В. Древние охотники и рыболовы Среднеазиатского междуречья // ТХАЭЭ. XIII.–М., 1981.–С. 114.
10. Виноградов А.В. Кельтеминарская культура // Автореф. дисс. ... канд. ист. наук.–М., 1957.–С. 11.
11. Виноградов А.В. К вопросу о южных связях кельтеминарской культуры // СЭ. 1957. № 1.–С. 44.
12. Гулямов Я.Г. Исследование исторического гидрографии низовьев Кашкадарьи и Зарафшана. // ИМКУ. № 6. –Ташкент 1965.– С. 17–21.
13. Гулямов Я.Г., Исламов У.И., Аскарлов А.А. Первобытная культура в низовьях Зарафшана / Первобытная культура и возникновение орошаемого земледелия в низовьях Зарафшана.–Ташкент. Фан, 1966. –С. 23–43.
14. Коробкова Г.Ф., Ранов В.А. Неолит горных районов Средней Азии (по раскопкам поселения Туткаул) // Проблемы археологии Средней Азии. Тезисы докладов и сообщений к совещанию по археологии Средней Азии (1-7 апреля 1968 г.). –Л., 1968. –С. 18–20.
15. Нишиаки Я., Сулейманов Р.Х., Арипджанов О., Сайфуллаев Б.К., Эргашев О.Т. Отчет о проделанных работ в неолитическом гроте Кайнар-Камар (Байсунтау) // Архив Института археологических исследований АН РУз. Ф. 4. О. 1. Д. –Самарканд, 2015.

16. Парфенов Г.В. Следы древних культур на городище Айритама // ИМКУ. №2. –Ташкент 1961. –С. 61–71.
17. Парфенов Г.В. Следы каменного века в северных окрестностях Ширабада // ИМКУ. № 5.–Ташкент. 1964.–С. 37–42.
18. Ранов, В.А., Коробкова, Г. Ф.Туткаул, многослойное поселение Гиссарской культуры в Южном Таджикистане // Советская Археология. 2. 1971.–С.133-147.
19. Ранов В.А. Гиссарская культура: распространение, хронология, экономика // Культура первобытной эпохи Таджикистана, от Мезолита до Бронзы.–Душанбе, 1982.–С. 22–41.
20. Синг Жоу, Сайфуллаев Б. Тўда-1 ғори–Бойсунтовдаги неолит даврига оид янги макон (Ўзбекистон) // Ozbekiston Arxologiyasi. №2 (17).– Самарканд. 2018.–С. 148-157-бетлар.
21. Сулейманов Р.Х., Глантз М., Шраубер А., Хугес П. Результаты предварительного изучения памятников мустьерского времени в долине Кашкадарьи // Археологические исследования в Узбекистане–2002 год. – Ташкент, 2003.–С. 179–180.
22. Холматов Н.Ў. Неолит среднего и нижнего Зеравшана. Автореф. дисс. ... кандидата исторических наук.– Москва. Ин-т археологии, 1991.–С. 10-18.